

GLOBALLASHUV SHAROITIDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK VA UNING SABABLARI HAMDA OQIBATTLARI

Rajabova Shaxzoda Davron qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: B.M. Qandov CHDPU dotsenti, f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi globallashuv davrining dolzarb mavzusi - bolalarga nisbatan zo'rvonlik va uning sabablari o'rganildi. Bolalarga nisbatan zo'rvonlik - bu bola yoki bolalar guruhiga ota-ona yoki tarbiyachi tomonidan jismoniy, jinsiy yoki ruhiy zo'rvonlik qilinishi yoki, umuman, beparvolikdir. Bolalarga nisbatan zo'rvonlik ota-ona yoki tarbiyachining bolaga haqiqiy yoki potensial zarar yetkazishiga olib keladigan har qanday xatti-harakat yoki harakatsizlikni o'z ichiga olishi mumkin va bu holat odatda bolaning uyida yoki bola vaqt o'tkazadigan tashkilotlar, maktablar yoki jamoat joylarida sodir bo'ladi.

Kalit so'zlar: Zo'rvonlik, bolalarga nisbatan zo'rvonlik, oilada zo'rvonlik, jinsiy zo'rvonlik, ruhiy zo'rvonlik, jismoniy zo'rvonlik, statistika.

Abstract: This article examines the current topic of today's globalization era - violence against children and its causes. Child abuse is physical, sexual, emotional or psychological maltreatment or neglect of a child, especially by a parent or a caregiver. Child abuse may include any act or failure to act by a parent or a caregiver that results in actual or potential wrongful harm to a child and can occur in a child's home, or in organizations, schools, or communities the child interacts with.

Keywords: Violence, Violence against children, family violence, sexual violence, psychological violence, physical violence, statistic.

O'zbek xalqi azal-azaldan bolajon xalq sifatida e'tirof etiladi. Lekin, jamiyatimizning ma'lum e'tiborsizligi ortidan bolalarga nisbatan zo'rvonlik holatlari tez-tez kuzatilmoqda. Malumki, yurtimizda 2024-yil 14-noyabrda “O'zbekiston Respublikasi bolalarni zo'rvonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida”gi qonun qabul qilindi. Bu islohot Respublikamizdagi barcha bolalarning huquq va erkinliklarini ta'minlovchi hujjatdir. Bolaning hayotiga, sog'lig'iga, jinsiy daxlsizligiga, sha'niga, qadr-qimmatiga hamda qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlariga nisbatan qasddan sodir etiladigan harakat (harakatsizlik) bolalarga nisbatan zo'rvonlik hisoblanadi. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra har yili dunyoda 1 milliarddan ortiq bola zo'rvonlikka duchor bo'lmoqda. Har yili 2 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalarning yarmidan ko'pi zo'rvonlikning qandaydir ko'rinishini boshdan kechiradi.

Bolalarni zoʻravonlikdan himoya qilish vazifasi muammoni keltirib chiqarayotgan sabablarni oʻrganishni talab qiladi. Mavjud boʻlgan maʼlumotlarga koʻra, Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari va hududlaridagi deyarli har uchinchi bola uyda jismoniy jazoni boshdan kechiradi, bolalarning deyarli uchdan ikki qismi ruhiy agressiyaga yuz tutadi. UNICEF tomonidan eʼlon qilingan yangi hisobotga koʻra, bular bolalarga nisbatan zoʻravonlikning eng keng tarqalgan shakllaridir. Bolalarga nisbatan zoʻravonlik holatlarini oʻrganish akademik intizom sifatida 1970-yillarning boshlarida Qoʻshma Shtatlarda paydo boʻlgan. Bolalarga nisbatan zoʻravonlik turli sabablar natijasida kelib chiqadigan murakkab ijtimoiy hodisadir. Amerikalik psixoanaliz mutaxassisi Elisabeth Young-Bruehlning taʼkidlashicha, bolalarga zarar yetkazish holatlari bolalarning kattalarga boʻysunishi kerakligi haqidagi keng tarqalgan eʼtiqodlar bilan oqlanadi va qabul qilinadi, bu esa bolalarga nisbatan tan olinmagan notoʻgʻri qarashlarga olib keladi[1].

Xalqaro bolalar huquqlari jurnalining asoschi muharriri Michael Freeman ham bolalarga nisbatan zoʻravonlik holatlarining asosiy sabablaridan biri inson huquqlari kattalar va bolalarga teng taalluqli emas, degan qarash bilan bogʻliq ekanligini taʼkidlaydi. U shunday deb yozadi: “Bolalarga nisbatan zoʻravonlikning ildizlari ota-onalarning psixo-patologiyasida yoki ijtimoiy-ekologik stressda emas (garchi ularning taʼsirini inkor etib boʻlmasa ham), balki bolalarni tahqirlovchi va shaxsiyatsizlashtiradigan, ularni mulkka, jinsiy obyektlarga aylantiradigan kasal madaniyatda yotadi. Shu tariqa ular kattalar zoʻravonligi va shahvatining qonuniy qurboni boʻlishadi”[2]. Albatt, madaniyatlar xilma-xilligi turli mintaqalarda bolalarning qurbon boʻlishiga olib kelmoqda. Ushbu madaniy eʼtiqodlardagi farqlar bolalarga nisbatan zoʻravonlik konsepsiyasini oʻrganishda barcha madaniyatlararo istiqbollarni alohida oʻrganib chiqish muhimligini koʻrsatadi.

2006-yil holatiga koʻra, Kongo Demokratik Respublikasining Kinshasa shahrida 25 000 dan 50 000 gacha bolalar jodugarlikda ayblanib, tashlab ketilgan edi. Baʼzi madaniyatlarda ota-onaning kuch ishlatish usuli bilan tarbiyalash mezoni zoʻravonlik sifatida koʻrilishi mumkin, ammo bu kabi boshqa jamiyatlarda tarbiyalash uchun kuch ishlatishga ota-onalik masʼuliyatining bir qismi sifatida qaraladi. Ota-ona bolaning tarbiyasi va moddiy taʼminotidan bosh tortishi, uni majburiy mehnatga jalb etishi ham zoʻravonlik yoki befarqlikning bir koʻrinishidir. ”Xalqaro Bola huquqlari toʻgʻrisidagi konvensiya”ning 18-moddasida “Ishtirokchi davlatlar bola tarbiyasi va rivojlanishi uchun ota-onaning umumiy va bir xil javobgarligi tamoyilining eʼtirof etilishini taʼminlashga qaratilgan barcha mumkin boʻlgan saʼy-harakatlarni amalga oshiradilar. Ota-ona yoki tegishli holatlarda qonuniy vasiylar bolaning tarbiyasi va rivojlanishi uchun asosiy javobgar boʻladilar. Bolaning eng yaxshi manfaatlari ularning asosiy gʻamxoʻrligi predmeti hisoblanadi”, -deyilgan.

Bolalarga nisbatan zo‘ravonlik xalqaro hodisadir. Ishsizlik va moliyaviy qiyinchiliklar bolalarga nisbatan zo‘ravonlik ko‘rsatkichlarining oshishi bilan aloqador. 2009-yilda CBS News AQShda iqtisodiy tanazzul davrida bolalarga nisbatan zo‘ravonlik holatlari kuchayganini xabar qildi. Ota-onaning yoki atrofdagi o‘zga shaxslarning psixologik holati buzilganligi, giyohvand moddalar va alkogol mahsulotlarini muntazam iste‘mol qilganligi ularning zo‘ravonlikka moyilligini oshiradi. Bu esa xavfli psixologik kasallik bo‘lgan pedofiliyaning kelib chiqishiga sabab bo‘ladi. «Pedofiliya (yoki infantoseksualizm, paderoziya) jinsiy og‘ishlar bilan bog‘liq murakkab ruhiy kasallikdir. U kasalliklarning xalqaro tasnifiga kiritilgan bo‘lib, jinsiy moyillikning buzilishi bilan xarakterlanadi. Ming afsus, azaldan pedofiliya bo‘lgan. Jamiyatda kishilarning huquqiy normalarga nisbatan ongi shakllanmaganligi eng muhim sabab sanaladi. Chunki, o‘z harakatlarining oqibatlarini har tomonlama anglay olgan inson har qanday zo‘ravonlik turini sodir etishdan tiyiladi.

Demak, bolalarga nisbatan zo‘ravonlik-ota-ona yoki bolaga mas‘ul shaxslar tomonidan jismoniy, psixologik va jinsiy zo‘ravonlik qilinishi yoki beparvolikdir. Ularni keltirib chiqarayotgan sabablar esa iqtisodiy va ma‘naviy qashshoqlik, ruhiy buzilishlar, madaniyatlarda xilma-xillik va ularning qonuniyatlari hisoblanadi. Oilada va ta‘limda bolalarga zo‘ravonlikka nisbatan munosabatning shakllanmagani ham ko‘plab salbiy holatlar yuz berishiga olib kelyabdi. Qat‘iy qonun va sanksiyalarning amalda to‘liq isbotlanmasligi uni chetlab o‘tishga, o‘zboshimchalik bilan bolalar hayotiga xavf soluvchi yoki umuman nuqta qo‘yuvchi harakatlarni sodir bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xalqaro bola huquqlari to‘g‘risida konvensiya; 29. 07. 1994-O‘RQ-996-coh 14. 11. 2024. Bolalarni zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to‘g‘risida.
2. Abdulova T. P. Agressivniy podrostok / T. P. Abdulova. - M. : Akademiya, 2008. – 128 s.
3. Young-Bruehl, Elisabeth. Childism: Confronting Prejudice Against Children. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2012.
4. Michael Freeman. Beyond conventions towards empowerment. The Moral Status of Children: Essays on the Rights of the Child. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1997.